

ДАНИ ПРО АВТОРА

Рижанкова Оксана Валентинівна, кандидат економічних наук, доцент,
Білоруський державний економічний університет
220070, м.Мінськ, пр.Партизанский, 26,
e-mail gorovenko@inbox.ru

ДАНИЕ ОБ АВТОРЕ

Рыжанкова Оксана Валентиновна, кандидат экономических наук, доцент,
Белорусский государственный экономический университет
220070, г.Минск, пр.Партизанский, 26,
e-mail gorovenko@inbox.ru

ABOUT THE AUTHOR

Ryzhankova Aksana, candidacy of economic sciences, associate professor,
Belorussian State University of Economics
220070, Minsk, pr. Partizan, 26
e-mail gorovenko@inbox.ru

Подано до редакції 10.03.2021

Прийнято до друку 04.04.2021

УДК 339.97

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172920>

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

**Турбан Г. В.,
Губский М. И.**

Целью исследования являлось выявление особенностей развития и регулирования международной торговли в условиях пандемии COVID-19.

Предмет статьи – международная торговля и торговые ограничения.

При проведении исследования использовались методы анализа и синтеза, обобщения, группировок и сравнительного анализа, системного подхода.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что пандемия коронавируса и карантинные меры по ее сдерживанию вызвали беспрецедентное сокращение мировой торговли по всему миру. Охваченные коронавирусом COVID-19 страны вводят меры как ограничивающие, так и сдерживающие внешнеторговые потоки товаров. Смягчение негативных экономических последствий пандемии зависит от государственной политики стран по оказанию бизнесу фискальной, денежно-кредитной, информационной поддержки.

Рассмотрены прогнозы международных организаций (Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации) падения мировой торговли из-за пандемии в 2020 году.

Выделены торговые ограничения и запреты в отношении экспорта и импорта товаров, вводимых странами из-за вспышки вируса COVID-19. Установлено их соответствие соглашениям и правилам ВТО.

Приведены примеры применения странами торговых ограничений, а также либерализации в секторах услуг. По правилам ВТО каждый член организации сам определяет, что необходимо для защиты своих граждан, и принимать те меры, которые он считает целесообразными.

Обозначены стратегии развитых стран по стимулированию экономики в условиях COVID-19 и финансовые источники их реализации. Приведены исследования, свидетельствующие о доминировании различных финансовых институтов над реальным сектором экономики. Сделан вывод о возрастании значения выбора государственных экономических приоритетов.

Результаты исследования могут быть использованы органами государственного управления.

Ключевые слова: мировая торговля, пандемия COVID-19, торговые ограничения, запреты, государственная поддержка.

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

**Турбан Г. В.,
Губський М. І.**

Ключові слова: світова торгівля, пандемія COVID-19, торгові обмеження, заборони, державна підтримка.

INTERNATIONAL TRADE IN THE CONTEXT OF PANDEMIC

**Turban Galina,
Hubski Maksim**

The aim of the study was to identify the features of the development and regulation of international trade in the context of the COVID-19 pandemic.

The subject of the article is international trade and trade restrictions.

The methods of study are analysis and synthesis, generalizations, groupings and the comparative analysis, systematic approach.

The relevance of the research topic is due to the fact that the coronavirus pandemic and quarantine measures to contain it have caused an unprecedented reduction in world trade around the world. Countries affected by the COVID-19 coronavirus are introducing measures that both restrict and restrain foreign trade flows of goods. Mitigation of the negative economic consequences of the pandemic depends on the state policy of countries to provide fiscal, monetary, and information support to businesses.

The forecasts of international organizations (the International Monetary Fund, the World Trade Organization) of the fall in world trade due to the pandemic in 2020 are considered.

Trade restrictions and bans on the export and import of goods imposed by countries due to the outbreak of the COVID-19 virus are highlighted. Their compliance with the WTO agreements and rules is established.

Examples of countries' application of trade restrictions, as well as liberalization in the service sectors, are given. According to the WTO rules, each member of the organization is free to determine what is necessary to protect its citizens, and to take those measures that it considers appropriate.

The strategies of developed countries to stimulate the economy in the conditions of COVID-19 and the financial sources of their implementation are outlined. The article presents studies showing the dominance of various financial institutions over the real sector of the economy. The conclusion is made about the increasing importance of the choice of state economic priorities.

The results of the study can be used by public administration bodies.

Keywords: world trade, COVID-19 pandemic, trade restrictions, bans, state support.

COVID-19 перечеркнул все сделанные международными организациями прогнозы по развитию мировой экономики и заставил пересмотреть приоритеты.

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в 2020 г. мир ожидает самый сильный экономический спад со времен Великой депрессии. Как минимум в 170 из 189 стран, входящих в состав МВФ, произойдет падение дохода на душу населения. Причем негативные тенденции разделят и государства с развитой экономикой, и развивающиеся страны. Кризис не признает границ [1].

В целом по итогам 2020 г., по данным МВФ, глобальный валовой внутренний продукт (ВВП) сократится на 4,4%. Если обширные карантинные меры на планете будут продлены, а коронавирус возвратится (даже с более легкой эпидемией) в 2021 г., то общий экономический удар окажется в два раза сильнее. Экономика Китая оказалась единственной из крупнейших в мире, которая смогла избежать спада из-за пандемии. Она является второй в мире по номинальному объему ВВП, уступая только США. За последние 20 лет валовой внутренний продукт КНР увеличился в 11 раз. Согласно подсчетам британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR), Китай может обогнать США по объему ВВП уже в 2028 г. [5].

В начале апреля 2020 г. Всемирная торговая организация (ВТО) опубликовала свой годовой прогноз в отношении влияния нынешнего кризиса из-за пандемии на торговлю. Многие эксперты ВТО считают, что он не сопоставим с кризисами 1998 г. или 2008-2009 гг. Это и структурный кризис, и финансовый, он имеет болезненные последствия для домашних хозяйств и то, что его отличает, он связан с жизнью людей, с человеческими страданиями, вызванными самой болезнью. Поэтому эксперты ВТО в апреле 2020 г. дали два прогноза, которые были просчитаны по отдельным странам: в 2020 г. мировая торговля товарами по оптимистическому прогнозу упадет на 13%, по пессимистическому на 32%. 22 июня 2020 г. был выпущен обновленный отчет с учетом быстро развивающейся ситуации. Текущая динамика более близка к оптимистическому сценарию (-13%). По данным Секретариата, торговля товарами в первом квартале 2020 г. упала на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале падение было на уровне 18,5%. Такие темпы квартального падения являлись самыми высокими за всю историю ГАТТ/ВТО. 6 октября 2020 г. был опубликован пересмотренный торговый прогноз [2].

В настоящее время ВТО прогнозирует падение объема мировой торговли товарами на 9,2% в 2020 г., за которым последует рост на 7,2% в 2021 г., в результате чего объем торговли будет значительно ниже своего допандемического тренда. Это свидетельствует о менее продолжительном спаде торговли, чем первоначально прогнозировалось, хотя остается значительная неопределенность в отношении возможностей восстановления в будущем [8].

Вспышка вируса COVID-19 привела к вводу странами различных ограничений и запретов, как в отношении товаров, так и услуг.

По правилам ВТО каждый член организации волен сам определять, что необходимо для защиты своих граждан, и принимать те меры, которые он считает целесообразными.

Торговые ограничения и запреты на экспорт и импорт предусмотрены рядом соглашений и правил ВТО. Прежде всего, это:

- Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1994 года (ГАТТ-1994);
- Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС);
- Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТАПИС).

Статья XI.1 ГАТТ-1994 запрещает применять в отношении экспорта любые виды запретов и ограничений, «будь то в форме квот, импортных или экспортных лицензий или других мер, кроме пошлин, налогов и других

сборов» [7]. Отступление от этого правила статья XI.2 ГАТТ-1994, которая как исключение разрешает члену ВТО временно ограничить или запретить экспорт для предотвращения или ослабления критического недостатка товаров, имеющих существенное значение для экспортирующей страны (например, продовольствия, медикаментов), а также в связи с сокращением сбыта сырьевых товаров в международной торговле. Так, в марте 2020 г. ЕС ввел количественные ограничения на вывоз средств индивидуальной защиты: защитные очки и козырьки; средства защиты рта и носа (маски); защитная одежда (например, халат, костюмы) [8].

Кроме того, в рамках ВТО действуют общее исключения (статья XX ГАТТ-1994) и исключения по соображениям безопасности (статья XXI ГАТТ-1994).

Общие исключения – это право любой страны-члена ВТО применять меры, необходимые для защиты жизни и здоровья людей, животных и растений, охраны культурных национальных ценностей, консервации истощающихся природных ресурсов, защиты общественной морали или поддержания общественного порядка, по ограничению экспорта материалов необходимых для обеспечения нужд национальной промышленности и по другим причинам. Общие исключения относятся и к экспорту и к импорту.

Исключения по соображениям безопасности – это право любой страны-члена ВТО предпринимать действия, которые она считает необходимыми для защиты существенных интересов своей безопасности.

Генеральное соглашение о торговле услугами также предусматривает общие исключения (статья XIV ГАТС) и исключения по соображениям безопасности (статья XIV-бис ГАТС) [4].

Соглашение ТАПИС предоставляет государствам-членам гибкие возможности для обеспечения того, чтобы жизненно важные лекарства были в принципе доступны и доступны по цене для их граждан. Помимо других инструментов, правительства могут использовать соответствующие требованиям ВТО процедуры принудительного лицензирования в тех случаях, когда запатентованные лекарственные средства были недоступны по цене или не получили широкого распространения.

Принудительное лицензирование – юридический инструмент, в соответствии с которым правительство само использует или разрешает компаниям или физическим лицам, не являющимися патентообладателями, использовать права на патент – производить, использовать, продавать или импортировать запатентованный продукт или продукт, изготовленный запатентованным способом – без разрешения владельца патента. Так, Министерство здравоохранения США еще в феврале финансировало исследования по поиску вакцины французской компании SENOFI. Однако у США нет преференциального права на закупку вакцины, должен быть обеспечен равный доступ стран и граждан к её приобретению.

Также к соглашениям ВТО, касающихся мер, принимаемых членами для защиты здоровья населения или общественной безопасности относятся:

- Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер (СФС);
- Соглашение по техническим барьерам в торговле (ТБТ).

В соответствии с Соглашением ТБТ странами было направлено больше всего уведомлений – 128. Соглашение признает право членов ВТО осуществлять меры для достижения законных политических целей, таких как защита здоровья и безопасности человека. В применении странами ВТО данного соглашения наблюдается как либерализация в применении мер регулирования, так и введение ограничений. Например, Украина установила исключительный и временный порядок рассмотрения заявок и выдачи уведомлений о размещении на рынке средств индивидуальной защиты, медицинских изделий, диагностических медицинских изделий, в отношении которых не соблюдаются требования соответствующих технических регламентов, но использование которых необходимо для защиты здоровья в связи с пандемией COVID-19.

Рисунок. Нотификации членов ВТО, связанные с COVID-19 по видам, на 10 февраля 2021 года

При ограничении или запрете экспорта или импорта товаров, члены ВТО направляют уведомления (нотификации) в ВТО, в настоящее время – в электронном виде. Всего в базе ВТО более 63 000 уведомлений СФС и ТБТ. По состоянию на 10 февраля 2021 г. члены ВТО представили 322 нотификации по товарам, связанных с COVID-19 (рисунок), в том числе:

- 128 – технические барьеры;
- 86 – санитарные и фитосанитарные меры;
- 40 – количественные ограничения [6].

Наибольшее количество нотификаций направили Бразилия (40) и ЕС (22), США – 19 нотификаций, Аргентина – 16, Украина – 8, Китай – 4 [6].

Экономисты ВТО по-прежнему видят риски ухудшения ситуации. Возрождение COVID-19, требующее новых ограничений, может снизить рост мирового ВВП на 2-3 процентных пункта и сократить рост торговли товарами на 4 процентных пункта в 2021 г. С другой стороны, если будут доступны эффективные вакцины или другие медицинские препараты в ближайшее время рост мирового производства может увеличиться на 1-2 процентных пункта и добавить до 3 процентных пунктов к темпам расширения торговли в 2021 г. [3].

Влияние кризиса на торговлю резко различается по регионам: относительно небольшое снижение объемов торговли в Азии и более сильное сокращение в Европе и Северной Америке.

В то время как прогноз торговли ВТО охватывает только торговлю товарами, COVID-19 сильно ударил по такому важному сектору как услуги. По оценкам ВТО, во время пандемии объем торговли услугами упал примерно на 27%, причем больше всего пострадали секторы путешествий и транспорта, которые являются важными источниками экспорта для стран с низким уровнем дохода.

Нотификации по услугам, в отличие от товаров, не предусмотрены ГАТС либо другими соглашениями ВТО. Однако эксперты ВТО обобщают примеры вводимых странами мер в отношении услуг. В большей степени они предусматривают либерализацию, но есть и ограничения. Так, правительство Италии 9 апреля 2020 г. расширило в чрезвычайный период свои полномочия по проверке иностранных инвестиций в новых секторах, таких как здравоохранение, продовольственный, банки и страховые компании, финансовая инфраструктура, а также предполагающих приобретение в рамках Европейского союза 10% и более акций [9].

Примерами либерализации секторов услуг являются:

- медицинские услуги во Франции: разрешение использовать телемедицину, включая медицинские консультации и рецепты цифровой медицины. Все лица, затронутые COVID-19 (и другие пациенты при определенных обстоятельствах), могут пользоваться услугами телемедицины, даже если между врачом и пациентом нет предварительных отношений. Это можно сделать с помощью средств передачи видео (оборудованное место для поставщика медицинских услуг, выделенная платформа или веб-сайт или приложение в Интернете). Если пациент технически не оборудован надлежащим образом, услуга может быть предоставлена по телефону;

- финансовые услуги в Индии: Резервный банк страны позволил до 31 декабря 2020 года коммерческим банкам временно поддерживать более низкий уровень ликвидности и ввел дополнительную гибкость в реализации требований к капиталу банков, разрешил применять специальные полномочия для операций без уведомления;

- услуги для всех секторов с иностранными инвестициями в Китае: 10 февраля 2020 г. Главное управление Министерства коммерции КНР выпустило Циркуляр об усилении услуг для предприятий с иностранными инвестициями и работе по привлечению инвестиций при активной борьбе с пандемией COVID-19, требуя от местных органов предоставлять необходимые услуги предприятиям с иностранными инвестициями и привлекать инвестиции при условии эффективной профилактики и борьбы с пандемией COVID-19;

- услуги по выдаче виз: правительство Австралии приняло меры по предоставлению виз на срок до 12 месяцев в ответ на COVID-19, чтобы позволить лицам, имеющим временную рабочую визу, работающими в критически важных секторах, включая сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, здравоохранение, уход за престарелыми и инвалидами, а также уход за детьми, оставаться в Австралии и продолжать работу до тех пор, пока она не станет безопасной и практически осуществимой для них, чтобы вернуться в свои страны.

Относительно быстрые действия во многих странах по оказанию фискальной и денежно-кредитной поддержки помогли смягчить некоторые негативные экономические последствия. Так, ЕС только в 2020 г. выделил 750 млрд. евро на развитие производств, из них 390 млрд. евро – субсидии, 360 млрд. евро – кредиты [10].

Однако масштабы мер поддержки значительно варьировались – от незначительных до примерно половины валового внутреннего продукта (ВВП). Очевидна закономерность: чем выше ВВП на душу населения, что характерно для богатых стран, тем выше уровень поддержки бизнеса со стороны правительства. Так, в Германии – около 60% от ВВП, Италии – 43%, Франции – 27%, Японии – 21%, Великобритании – 20%. США – 15% [11].

Низкая или практически отсутствие государственной поддержки в бедных странах может иметь последствия для международной конкуренции, если не будут приняты меры по устранению этих дисбалансов. Предпочтительными для бизнеса мерами поддержки являются налоговые льготы, временные налоговые льготы и субсидии, денежные переводы.

Особое значение имеет целенаправленная политика содействия экспортно-ориентированным предприятиям. Экспорт должен быть приоритетным, чтобы удовлетворить потребность в иностранной валюте для оплаты основного импорта. Кроме того, многие экспортные отрасли были созданы на протяжении десятилетий, и страны хотят сохранить свои позиции на международных рынках. В Бангладеш, например, правительство обязалось выплачивать заработную плату работникам экспортно-ориентированных отраслей. В Пакистане компаниям, работающим в экспортных отраслях предоставлялось ускоренное возмещение налогов. Торговое финансирование может помочь бизнесу, испытывающему нехватку денежных средств, сохранить своих экспортных клиентов, компенсировать более низкий местный спрос. Например, Экспортно-кредитный банк Турции продлил сроки погашения кредитов на два-шесть месяцев. Чтобы содействовать торговле и снизить внутренние цены, многие страны отказались от таможенных пошлин на определенные товары. Например, Китай уменьшил грузовые сборы и портовые сборы на 20% за период с 1 марта по 30 июня 2020 г. В Объединенных Арабских Эмиратах был снижен тариф на парковку грузовиков в портах на 50%. Некоторые страны оперативно меняли свои пограничные и таможенные процедуры, чтобы стимулировать своевременную выдачу международных коммерческих документов. Индонезия, например, ввела ускоренные таможенные процедуры для авторитетных трейдеров и уполномоченных экономических операторов [8].

Существенную роль в поддержке бизнеса играют торговые палаты, отраслевые ассоциации, организации по содействию торговле и агентства по содействию инвестициям, а также кооперативы. Многие страны активно создают или развивают деятельность информационных центров. Когда эти организации сотрудничают, они создают возможности роста для компаний, формируют конкурентные преимущества для страны и помогают достичь экономических, социальных и экологических целей. В свою очередь, предприятия, работающие вместе, могут сократить расходы за счет совместных закупок, создать экономию масштаба и получить доступ к новым возможностям за счет обмена знаниями и ресурсами. Организации поддержки бизнеса извлекают выгоду из своих знаний о бизнесе, формируют доверие к ним, чтобы представлять предприятия и доводить свои потребности до сведения политиков и спонсоров. Например, банк и организация поддержки бизнеса могут способствовать предоставлению экстренного банковского кредита с пониженными требованиями к обеспечению для фирм, имеющих опыт работы с организацией поддержки бизнеса.

Очевидно, что этот кризис – урок, который необходимо осмыслить. Политика экономического развития каждого государства требует стратегического планирования, грамотного выбора приоритетов и стимулирования их реализации.

Список использованных источников

1. Караев Я. Идеальный шторм. Мировая экономика на карантине. / Я. Караев // Планета. – 2020. – №4 (180). – С.12-13
2. Турбан, Г.В. Мировая торговля и торговые ограничения в условиях COVID-19 в соответствии с правилами ВТО// OIKONOMOS: Journal of Social Market Economy (Lithuania) 2(17), 2020. С.27-38
3. Jiwa, N. Market size: just how big is the call center industry? / N. Jiwa // CustomerServ [Electronic resource]. – 2020. – Mode of access: <https://www.customerserv.com/blog/how-big-call-center-industry>. – Date of access: 29.01.2021.
4. Mann, M. A. Measuring trade in services by Modes of Supply / M. A. Mann, P.H. Cheung // BEA Working Paper Series. – U.S. Department of Commerce, 2019 (7). – 24 p.
5. ВВП Китая по годам: 1980-2020. [Electronic resource]. – Режим доступа: (<http://global-finances.ru/vvp-kitaya-po-godam/>)– Дата доступа: 03.03.2021
6. WTO members' notifications on COVID-19. [Electronic resource]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/notifications_e.htm – Дата доступа: 03.03.2021
7. Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1994 (ГАТТ 1994). [Electronic resource]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/902339370> – Дата доступа: 19.01.2021.
8. COVID-19 and world trade. [Electronic resource]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm – Дата доступа: 21.01.2021
9. COVID-19: Measures affecting trade in services. [Electronic resource]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/trade_related_services_measure_e.htm – Дата доступа: 21.01.2021
10. На что пойдут 750 млрд. евро из крупнейшего пакета помощи ЕС. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.dw.com/ru/на-что-пойдут-750-млрд-евро-из-крупнейшего-пакета-помощи-ес/a-54255551> – Дата доступа: 03.09.2020
11. COVID-19: The Great Lockdown and its Impact on Small Business. The International Trade Centre 2020. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/ITCSMECO2020.pdf> – Дата доступа: 21.02.2021

References

1. Karaev Ya. A perfect storm. The world economy in quarantine. / Ya. Karaev // Planeta. – 2020. - No. 4 (180). - p. 12-13
2. Turban, G. V. World trade and trade restrictions in the conditions of COVID-19 in accordance with the WTO rules// OIKONOMOS: Journal of Social Market Economy (Lithuania) 2(17), 2020. pp. 27-38
3. Jiwa, N. Market size: just how big is the call center industry? / N. Jiwa // CustomerServ [Electronic resource]. – 2020. – Mode of access: <https://www.customerserv.com/blog/how-big-call-center-industry>. – Date of access: 29.01.2021.

4. Mann, M. A. *Measuring trade in services by Modes of Supply* / M. A. Mann, P.H. Cheung // BEA Working Paper Series. – U.S. Department of Commerce, 2019 (7). – 24 p.
5. *China's GDP by year: 1980-2020*. [Electronic resource]. - Access mode: (<http://global-finances.ru/vvp-kitaya-po-godam/>) – Date of access: 03.03.2021
6. *WTO members' notifications on COVID-19*. [Electronic resource]. - Access mode: https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/notifications_e.htm – Date of access: 03.03.2021
7. *General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994)*. [Electronic resource]. - Access mode: <http://docs.cntd.ru/document/902339370> – Date of access: 19.01.2021.
8. *COVID-19 and world trade*. [Electronic resource]. - Access mode: https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm – Date of access: 21.01.2021
9. *COVID-19: Measures affecting trade in services*. [Electronic resource]. - Access mode: https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/trade_related_services_measure_e.htm – Date of access: 21.01.2021
10. *What will the \$ 750 billion be spent on? the euro from the EU's largest aid package*. [Electronic resource]. - Access mode: <https://www.dw.com/ru/на-что-пойдут-750-млрд-евро-из-крупнейшего-пакета-помощи-ес/a-54255551> – Date of access: 03.09.2020
11. *COVID-19: The Great Lockdown and its Impact on Small Business*. The International Trade Centre 2020. [Electronic resource]. - Access mode: <https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/ITCSMECO2020.pdf> – Date of access: 21.02.2021

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ

Турбан Галина Владимировна, к.э.н. доцент, зав. кафедрой международного бизнеса, Белорусский государственный экономический университет, 220070 г. Минск, пр-т Партизанский 26, к. 225
e-mail: TurbanGV@mail.ru

Губский Максим Иванович, к.э.н. доцент, руководитель проекта «Содействие Правительству Республики Беларусь при вступлении во Всемирную торговую организацию через усиление экспертного и институционального потенциала»
e-mail: maksim.hubski@undp.org

DATA ABOUT THE AUTHORS

Turban Galina, PhD, Associate Professor, Head of the International Business Department, Belarus State Economic University
220070 Belarus Minsk, ave. Partizansky 26
e-mail: TurbanGV@mail.ru

Hubski Maksim, PhD, Associate Professor, Project Manager in project «Assisting the Government of the Republic of Belarus in Accession to the World Trade Organization through Strengthening National Institutional Capacity and Expertise»
e-mail: maksim.hubski@undp.org

Подано до редакції 09.03.2021
Прийнято до друку 28.03.2021

УДК 339.92

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172941>

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕЛОВЫХ УСЛУГ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Чепик И. Н.

Актуальность темы исследования. В статье рассматриваются тенденции развития профессиональных деловых услуг в мировой экономике.

Постановка проблемы. Поставщики профессиональных деловых услуг подвержены влиянию различных факторов в мировой экономике: цифровизация, сервисизация, фрагментация деятельности, появление новых потребителей услуг, пандемия COVID-19. Данные аспекты требуют дополнительного изучения.

Анализ последних исследований и публикаций. Первые исследования в области делового обслуживания провел Ф. Махлуп, а также Б. Хукман, А. Матту. Значительный вклад в изучение данной проблематики внесли исследователи М. Е. Дорошенко, И. Майлс, Н. В. Мирошниченко, а также ученые Г. В. Турбан, А. В. Бондарь, Г. Г. Санько, К. И. Жукова.

Постановка задачи, цели исследования. Целью статьи является обобщение информации о тенденциях развития профессиональных деловых услуг в мировой экономике, а также определение сил воздействия на сферу профессиональной деятельности.

Метод или методологию проведения исследования. При написании статьи были использованы основные методы общенаучного познания, проведен анализ экспертных мнений и международных баз данных.